

A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA DE HORTA HIDROPÔNICA

Renata Elaine Bassi¹, Alexandro Araujo Cruz², Alex Silva³, Marcos Cezar Souza Tognolli⁴ e Miragaia Gonçalves Costa⁵

¹ UNIVESP, Polo Quinta do Sol, Brasil, renataelaine@hotmail.com

² UNIVESP, Polo Quinta do Sol, Brasil, alejandrocruz05@gmail.com

³ UNIVESP, Polo Quinta do Sol, Brasil, ranex40@hotmail.com

⁴ UNIVESP, Polo Quinta do Sol, Brasil, marcos.cesoto@gmail.com

⁵ UNIVESP, Polo Quinta do Sol, Brasil, mira.g.costa@gmail.com

RESUMO. Com o aumento da preocupação da população em relação aos recursos naturais se tornarem escassos, cabe também aos engenheiros de produção encontrar novas alternativas para a utilização de energia de fontes renováveis. Foi realizada uma pesquisa com 61 pessoas, dessas 36% já cultivam em sua residência algum tipo de planta para fim alimentício e somente 11% das pessoas entrevistadas não tem interesse em cultivar em sua residência algum tipo de planta com finalidade alimentícia. Diante dessa pesquisa, o projeto constitui em uma alternativa de cultivo de hortaliças em casa ou até mesmo em uma varanda de um apartamento, por ocupar um espaço pequeno, proporciona uma maneira atrativa de se ter o cultivo de suas próprias hortaliças, livre de agrotóxicos e contaminações do solo, como também contribui para uma alimentação mais saudável. A horta hidropônica proporciona uma economia de água no seu plantio, além da utilização de uma fonte de energia renovável, uma placa de energia fotovoltaica para o funcionamento da horta hidropônica.

Palavras-chave. Meio ambiente, Energia solar, Horta hidropônica.

ABSTRACT. With increasing public concern about natural resources becoming scarce, it is also up to production engineers to find new alternatives for the use of energy from renewable sources. A survey was carried out with 61 people, of these 36% already cultivate some kind of food plant in their house and only 11% of the interviewed people have no interest in cultivating some kind of food plant in their house, given this research, the project is an alternative to growing vegetables at home or even on a balcony of an apartment, because it occupies a small space, it provides an attractive way to grow your own vegetables, free of pesticides and soil contamination, it also contributes to healthier eating. The hydroponic garden provides a saving of water in its planting, besides the use of a renewable energy source, a photovoltaic plate for the hydroponic garden operation.

Keywords. Environment, Solar energy, Hydroponic garden.

1. INTRODUÇÃO

Até pouco tempo atrás, as pessoas tinham a sensação que todos os recursos naturais seriam infinitos, o

que contribuía para não se preocupar com o meio ambiente. Fato que fez durante muito tempo a utilização desses recursos de forma abusiva sem preocupar com a diminuição ou qualidades desses recursos.

Com o passar do tempo, a evolução dos estudos, os impactos ao meio ambiente foram surgindo e com isto, começou-se a pensar mais a utilização desses recursos de maneira que as próximas gerações também possam utilizá-lo.

O Brasil é um dos países mais privilegiado quanto aos recursos naturais, além de ser um país de grande extensão geográfica, praticamente em toda sua extensão é banhado pelo Oceano Atlântico, também possui uma enorme reserva de água doce. Segundo o EPE (2017) tomando como ano base 2016, 82% da energia do Brasil vinha de fontes renováveis, fazendo uma comparação no mesmo ano, a base mundial era de apenas 24%.

A maior parte dessa produção vem das usinas hidrelétricas, apesar de ser considerada fonte de energia renovável e não emitir poluentes, ela não é isenta de impactos ambientais, visto que para a construção das usinas, existe há necessidade de inundar várias áreas para a construção das barragens. Isto gera destruição da fauna e da flora local.

A energia solar é obtida por meio da conversão direta da luz do sol em eletricidade através do efeito fotovoltaico, são dispositivos produzidos com material semicondutor que fazem esse processo de conversão. Devido a localização do Brasil estar entre os trópicos, sermos um país predominante quente, esse tipo de energia deveria ser muito mais utilizado, visto que ele não agride o meio ambiente e conseqüentemente há uma proteção do meio ambiente as gerações futuras.

Um outro ponto a ser observado, está relacionado a qualidade dos alimentos que os seres humanos ingerem, sejam através da preocupação da utilização dos agrotóxicos para eliminar as pragas das lavouras, ou menos nos fertilizantes que induzem o solo a produzirem mais.

Isto faz com que algumas pessoas, moradoras de grandes centros urbanos, plantem em suas residências pequenas quantidades de verduras, legumes ou mesmo frutas para consumo próprio. Isto pode ocorrer com o intuito de melhor a qualidade das hortaliças ingeridas, pois para isto não há necessidade da utilização desses compostos químicos. Conforme Makishima et al. (2005) e Barbosa et al. (2016) as hortaliças são importantes fontes de vitaminas, sais minerais, fibras alimentares e vitaminas.

O objetivo deste artigo é a proposta de uma horta hidropônica utilize a energia solar para seu funcionamento, de maneira que se possa ser implementada em pequenos espaços nas residências, e além do mais, com o mínimo de mão de obra necessário para o cultivo de hortaliças.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MEIO AMBIENTE

A preocupação com o meio ambiente é recente, até pouco tempo atrás as pessoas utilizavam os recursos naturais sem terem a preocupação de que um dia esses recursos fossem se tornar escassos ou simplesmente acabarem. Um exemplo a se citar é a água, onde durante muito tempo se imaginou ser

um recurso infinito, mas com a utilização sem controle e o descarte de maneira irregular, ocasionou com que este recurso começasse a diminuir (BASSI et al., 2019).

Segundo Rebouças et al. (2006) citado por Telles (2013, p. 34) de toda a água doce disponível no planeta, 68,9% estão presentes em geleiras ou regiões montanhosas, 30% se encontram subterrânea, 0,9% compõe a umidade do solo e pântanos, e menos de 0,3% está presente nos rios ou lagos.

Para Bassi et al. (2019) a quantidade de água no planeta é fixa, portanto, ela não aumenta e nem diminui, apenas a qualidade tende a piorar após sua utilização, sem que haja um tratamento adequado para sua despoluição.

2.2 ENERGIA SUSTENTÁVEL

É considerada energia renovável ou sustentável aquela que é derivada de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, como o sol, o vento, a chuva, marés e a energia geotérmica. Este tipo de energia é capaz de se manter disponível por um longo período, utilizando recursos que se regeneram ou que se conserva eficientes permanentemente (LIMA, 2014).

Devido a esta grande reserva de água doce no Brasil, a principal fonte de geração de energia elétrica se dá através das hidroelétricas, onde rios são represados para que haja um aumento na força em movimento, conhecido como energia potencial. Esta água passar pelas tubulações da usina com grande força e velocidade, o que contribui para a movimentação das turbinas. Com este processo, ocorre a transformação da energia potencial em energia mecânica. As turbinas são conectadas a um gerador que é responsável pela transformação da energia mecânica em energia elétrica.

A energia eólica oferece um grande potencial para redução de emissões de Gases do Efeito Estufas, apesar de ser a maior produção mundial de eletricidade, infelizmente ela não é distribuída de maneira uniforme entre os países (EDENHOFER et al, 2012).

2.3 ENERGIA SOLAR

Energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir da luz solar, sendo que quanto maior for a radiação solar maior será a quantia de eletricidade produzida.

O Sol é a fonte de energia primária mais farto no nosso planeta, a quantidade de energia solar que atinge o planeta anualmente equivale a 7.500 vezes o consumo de energia primária de toda a população (VICHI e MANSOR, 2009).

Para Villalva (2015) a superfície terrestre recebe anualmente uma quantidade de energia solar, nas formas e luz e calor, suficiente para arcar milhares de vezes, durante o mesmo período, as necessidades mundiais. Visto que, apenas uma pequena parcela desta energia é aproveitada.

Segundo Cabral e Vieira (2012) vale destacar que o Brasil é um país com alto potencial de produção de energia solar, afinal é abundantemente beneficiado pela radiação solar predominante em quase todos os meses do ano. Existe a possibilidade de que a energia solar seja armazenada e em dias nublados onde a capacidade de geração de energia é comprometida faça-se uso desta energia

armazenada.

Para Villalva (2015) a energia do sol pode ser utilizada como fonte de calor para o aquecimento ou para a produção de eletricidade. O sistema mais utilizado é o aquecimento de água utilizando a energia do sol. Através de coletores solares instalados em telhados de prédios ou residências, este sistema é utilizado para o aquecimento dos tubos coletores por onde circula água que é aquecida para depois ser armazenada em um reservatório.

2.3 HORTA HIDROPÔNICA

Para Bassi et al. (2016) nem sempre se pode contar com as chuvas para a irrigação das plantas, pois existem períodos de estiagem, como também, algumas plantas requerem uma maior quantidade de água para se desenvolverem. A agricultura brasileira consome cerca de 70% da água captada no país. De acordo com Romera e Silva et al. (2003) para cada hectare de agricultura, é utilizado a mesma quantidade que abastece por um dia uma cidade com 300 habitantes.

A irrigação necessita de uma grande quantidade de água, sendo que 98% desse volume é evaporado na atmosfera, os 2% restante são absorvidos pelo solo chegando até o lençol freático (BASSI et al., 2016).

Para Vecchiato (2015 apud Migliorini et al., 2015, p. 42) existe uma necessidade de despertar no produtor rural a consciência da utilização de maneira mais racional da água, para isto há necessidade da utilização de equipamentos e técnicas mais eficientes para evitar o desperdício, pois existe uma estimativa que apenas metade da água utilizada na irrigação chega de fato as raízes das plantas.

Uma das técnicas da qual consiste a utilização de uma menor quantidade de água no cultivo é a técnica de hidroponia. Segundo Bezerra Neto (2016) o termo hidroponia é utilizado a técnica de cultivo de plantas sem a utilização do solo, de maneira que os nutrientes e minerais são oferecidos através de uma solução nutritiva de acordo com as necessidades da planta que está sendo cultivada. Conforme Santos et al. (2012) com este método pode haver uma redução de até 70% da quantidade de água utilizada no seu cultivo.

Para Bezerra Neto (2016) a utilização da técnica de hidroponia para o cultivo de plantas permite colheitas em períodos mais curtos que os do método tradicional, maior produtividade das culturas e obtenção de um produto com melhor aparência, já que praticamente inexistem pragas e doenças de solo. Segundo Makishima et al. (2005) as pragas mais frequentes que podem aparecer nas hortas hidropônicas são os pulgões, as lagartas e os besouros. Sendo que os pulgões podem causar o amarelecimento, enrolamento e o enrugamento das folhas. O que podem ser facilmente controlados com joaninhas ou mesmo com a utilização de inseticida caseiro, como a calda de fumo ou de arruda.

De acordo com SEBRAE (2019) existem diversos projetos hidropônicos, os principais são: Sistema de pavio (*wick sistem*), Sistema de leito flutuante (*floating bed system*), Sistema de sub-irrigação, Sistema NFT (*Nutrient Film Technique System*), Sistema de gotejamento, Aeroponia, Aeroponia horizontal e Aeroponia vertical.

A *Nutrient Film Technique* (NFT), também conhecida como técnica do fluxo laminar de nutrientes, consiste na técnica do fluxo laminar de nutrientes, isto é, a solução nutritiva é bombeada aos canais e

escoa através da gravidade formando uma fina lâmina de solução que irriga as raízes (LOHN, 2017). De acordo com Teixeira (1996) não existe e nem é possível a criação de uma solução nutritiva que atenda a todas as espécies vegetais e condições de cultivo, devido que para cada espécie vegetal existe uma necessita de uma específica quantidade de nutriente.

Por falta de informações, muitos produtores realização adaptações em seus sistemas sem que haja suporte adequado fornecido por pesquisas, onde se destacam a escolha da melhor solução nutritiva ou o melhor espaçamento entre as plantas (CALORI, 2013).

Já foram citadas diversas soluções em várias literaturas, com marcantes diferenças entre elas, com relação as concentrações de macronutrientes, enquanto para micronutrientes são bem menores. De acordo com Furlani et al. (1999) a solução nutritiva mais utilizada é a desenvolvida pelo Instituto Agrônomo de Campinas (IAC) da qual a composição em gramas de fertilizante por 1000 litros de solução é: 750 de Nitrato de cálcio; 150 de Fosfato monoamônio; 400 de sulfato de magnésio; 0,15 de Sulfato de cobre; 0,5 de Sulfato de zinco; 1,5 de Sulfato de manganês; 1,5 de Ácido bórico; 1,5 de Molibdato de sódio e 30 de Tenso-Fe (FeEDDHMA – 6%).

Em relação ao espaçamento, de acordo com Bernardes (1996), Faquin et al. (1996) e Furlani (1997) sugerem a variação de 20 a 30 cm entre cada hortaliça. Já Gualberto et al. (1999) sugere 25 cm de espaçamento entre as hortaliças. Apesar que pouco tempo depois, Furlani et al. (1999) recomendou o espaçamento entre as plantas utilizadas para as fases iniciais de produção da alface hidropônica convencional, um espaçamento de 10 cm.

A declividade é um aspecto importante na produção hidropônica, a solução nutritiva é bombeada até a parte mais alta, uma fina lâmina de solução escoar por gravidade entre as raízes até a parte mais baixa, retornando ao reservatório. Segundo Rodrigues (2002) a estrutura da horta hidropônica deve apresentar uma declividade suficiente que permita a fluidez da solução de nutrientes por toda sua extensão, sendo que se a declividade for muito alta o fluxo da solução passará muito rápido, impedindo a absorção dos nutrientes. O indicado para a cultura da alface é de 2,0 a 4,0% de declividade.

Para ao plantio das hortaliças no plantio de horta hidropônica, existe a necessidade de que as hortaliças tenham um apoio, de acordo com Martinez e Barbosa (1999) a utilização da espuma fenólica se tornou o substrato padrão para o cultivo hidropônico devido a boa capacidade de retenção de umidade, boa aeração, baixa eventualidade de desintegração no manuseio e prevenindo o entupimento no sistema.

De acordo com o site Hidrogood (2017) a espuma fenólica é um substrato estéril, desenvolvido à base de resina fenólica, isento de fungos e bactérias, utilizado no enraizamento de mudas, apresenta uma excelente retenção de água e aeração, o que contribui para o desenvolvimento saudável das raízes.

A utilização de uma quantidade menor de sementes, torna-se mais viável a utilização de material de melhor qualidade, especialmente no que se refere ao melhoramento genético, características que demonstram ser resistentes a doenças e pragas, melhor produtividade, formato, tamanho etc. (EMBRAPA, 1998). A peletização é o revestimento com material inerte ao redor das sementes, isto as tornam de um tamanho maior, contribuindo com seu formato e peso. Esta camada de material que recobre a semente não impede o acesso do oxigênio, mantendo a germinação. Essa técnica surgiu no

Brasil na década de 1980. Atualmente a cultura que mais utiliza essa tecnologia é o da cultura de alfaces (CANAL DO HORTICULTOR, 2017).

De acordo com Filgueira (2000) e Lopes et al (2003) a alface chegou ao Brasil por volta do século XVI através dos portugueses. É a hortaliça preferida e a mais cultivada no país, sendo a folhosa mais consumida em território nacional devido ao seu fácil preparo. É um produto perecível e consumido in natura, fonte de vitaminas e minerais, se destacando ao levado teor de vitamina A.

Segundo Taco (2011) a tabela de composição química de alimentos, a cada 100 g de parte comestível da alface possui valor calórico de 11 calorias, sua composição é de 96,1 % de água 1,3 g de proteína, 0,2 g de lipídios, 1,7 g de carboidrato totais, 1,8 g de fibra alimentar, 0,7 g de cinzas, 38 mg de cálcio, 11 mg de magnésio, 0,20 mg de manganês, 26 mg de fósforo, 0,4 mg de ferro, 3 mg de sódio, 267 mg de potássio, 0,03 mg de cobre, 0,3 mg de zinco, 0,11 tiamina, 0,12 mg de riboflavina, 1,09 mg de niacina e 15,6 mg de vitamina C.

Para Ribeiro (2017) o período de plantio até a colheita gira em torno de 35 dias, sendo que os primeiros 15 dias, a hortaliça é cultivada em uma parte da hidroponia denominada de berçário, onde se tem canos de PVCs de 50 polegadas. Após este período o plantio é feito em canos de PVCs de 75 polegadas.

Ao serem colocadas nesses canos, como não há terra, o nutriente que a alface recebe vem através de uma solução nutritiva misturada na água. Segundo Barry (1996) não existe uma formulação que seja única ou melhor que as outras, cada autor propõe uma formulação diferente, sendo que todas apresentam boas avaliações. Para Furlani et al. (1999) a solução nutritiva utilizada no plantio da alface hidropônica são compostos por macro e micronutrientes, sendo que os macronutrientes utilizados são: nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S), já os micronutrientes são: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo) e zinco (Zn).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste projeto, a metodologia qualitativa. Foi realizada uma pesquisa com 61 pessoas, em setembro de 2019 a fim de observar o comportamento das pessoas relação do cultivo de plantas com finalidade de consumo. Das pessoas entrevistadas, 21 são do gênero masculino e 43 são do gênero feminino.

Conforme a figura 1, a faixa etária das pessoas entrevistadas se apresentaram como sendo 2 pessoas com até 20 anos de idade, 11 pessoas na faixa de 21 a 30 anos, 12 pessoas na faixa de 31 a 40 anos, 22 pessoas na faixa de 41 a 50 anos, 8 pessoas na faixa de 51 a 60 anos e 6 pessoas entrevistadas acima de 60 anos.

FIGURA 1- Faixa etária das pessoas entrevistadas

FONTE : AUTORES (2019)

Conforme a figura 2, das pessoas entrevistadas, 22 pessoas cultivam em sua residência algum tipo de planta para fim alimentício, enquanto 39 não cultivam esse tipo de planta.

FIGURA 2- Cultivo de plantas alimentícias em residência

FONTE : AUTORES (2019)

Das pessoas entrevistadas, em relação a importância de se cultivarem plantas para o consumo próprio

na sua residência, 51 das pessoas acham importante esse tipo de cultivo, 8 das pessoas entrevistadas não achavam importante, enquanto 2 opinaram que talvez seja importante esse tipo de cultivo em casa, conforme a figura 3.

FIGURA 3- Importância do cultivo de plantas alimentícias para consumo próprio

FONTE : AUTORES (2019)

Das pessoas entrevistadas, 53 opinaram que se pudessem teriam uma horta em casa, 1 opinaram que talvez tivesse uma horta em casa, enquanto 7 não teriam uma horta em casa, de acordo com a figura 4.

FIGURA 4- Ter horta em casa

FONTE : AUTORES (2019)

Outra questão analisada foi saber a opinião dos entrevistados em saber se eles sabem o que é horta hidropônica. Conforme a figura 5, 41 das pessoas entrevistadas sabem o que é horta hidropônica, enquanto 20 pessoas desconhece o que seja horta hidropônica.

FIGURA 5- Conhece horta hidropônica

FONTE : AUTORES (2019)

Por fim, depois de informar que a horta hidropônica é o cultivo da planta em água, foi perguntado se os entrevistados teriam uma em sua residência. Das pessoas entrevistadas, 33 responderam que sim, 18 responderam que talvez, 10 dos entrevistados responderam que não, conforme a figura 6.

FIGURA 6- Teria uma horta hidropônica

FONTE : AUTORES (2019)

Diante do resultado da pesquisa realizada, a proposta foi a realização de um projeto de criação de uma horta hidropônica, onde a captação da energia se dá através de placa solar, com isto, é possível manter o funcionamento da bomba de aquário para circulação da água com nutrientes para contribuir com o crescimento da alface.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Projeto da horta hidropônica, constitui em uma alternativa de cultivo de hortaliças em casa ou até mesmo em uma varanda de um apartamento, pois ocupa um espaço pequeno, devido ela ser fixada na parede, além de utilizar somente água para o seu plantio.

Conforme a figura 7, o protótipo consiste em uma estrutura de 4 canos de PVC, interligados de maneira que a água possa ser bombeada e circular por toda a extensão, alimentando as raízes das alfaces. A utilização da bomba para levar a água por toda a extensão será abastecida por uma placa de energia solar. Toda a água com nutrientes é armazenada em uma bombona, onde após percorrer todo o percurso dos canos retorna a este reservatório.

FIGURA 7- Protótipo da horta hidropônica

FONTE : AUTORES (2019)

De acordo com a figura 8, a estrutura de canos de PVC será fixada na parede, através da utilização de mãos francesas e a utilização de arames para que eles fiquem firmes.

FIGURA 8- Fixação da horta hidropônica

FONTE : AUTORES (2019)

Na mesma figura 8, demonstra a utilização dos NetPots, estrutura plásticas reutilizáveis para a sustentação das mudas de alface na estrutura de PVC.

Para a germinação das sementes, utiliza-se a espuma fenólica, onde esta espuma mantém a umidade necessária para a germinação da alface. Segundo a figura 9, a imagem da espuma vista lateral da espuma, onde estas marcações horizontais e verticais serão para auxiliar no corte para separar as sementes após serem germinadas.

FIGURA 9- Espuma fenólica

FONTE : AUTORES (2019)

As sementes utilizadas neste projeto são sementes de alface peletizadas. Este tipo de sementes facilita no plantio, pois as torna de tamanho maior, contribuindo para que seja controlada a quantidade e o espaçamento correto entre elas, conforme a figura 10.

FIGURA 10- Sementes peletizadas

FONTE : AUTORES (2019)

Devido a variedade de compostos de nutrientes utilizados nas hortas hidropônicas, e a facilidade hoje encontrada no comércio virtual, para o desenvolvimento deste projeto foi utilizado o composto de nutrientes comprado pronto para utilização em hortas hidropônicas.

Segundo a figura 11, o kit de nutrientes é próprio para o preparo de 500 litros de água. Ele está dividido em duas partes, A e B. Na parte B, contém o Nitrato de Potássio, Sulfato de Magnésio, MAP e Micronutrientes. Já a parte A, o Nitrato de Cálcio e o Ferro Queletizado. Este composto será dividido e dissolvido de acordo com a quantidade necessária de água por ciclo de abastecimento.

FIGURA 11- Nutrientes

FONTE : AUTORES (2019)

Os NetPots são um excelente recurso para hidroponia, pois eles dão o suporte e a firmeza necessária para o sustento das plantas. A vantagem é que eles não são descartáveis, podendo ser reutilizados várias vezes. Conforme a figura 12, eles podem ser utilizados em canos de 40mm a 75 mm.

FIGURA 12 - NetPot

FONTE : AUTORES (2019)

O PVC é muito utilizado no setor da construção civil, ele é apresentado em canos, conexões, fios etc. Conforme a figura 13, a estrutura pela qual a água irá percorrer são PVCs de 75 mm.

FIGURA 13 - Cano PVC

FONTE: OBRAMAX (2019)

Cotovelo é um cano curto em formato de L, sendo que eles se apresentam em ângulos de 45°, 60° e 90°. Eles têm como objetivo poder criar curvas nas tubulações hidráulicas. Para o projeto será utilizado cotovelos de 90°, conforme a figura 14.

FIGURA 14- Cotovelos

FONTE : AUTORES (2019)

Sendo que o extensor nada mais é que um pedaço de cano que estende o comprimento da curva necessária para o projeto.

A mão francesa leve de aço branco de 17 cm é um suporte tradicional para a fixação de prateleiras na parede. Conforme a figura 15, ele será utilizado para a fixação dos canos de PVC na parede.

FIGURA 15- Mão francesa

FONTE: FÁCIL&DIRETO (2019).

Conforme a figura 16, braçadeira é utilizada para fixação de instalações elétricas, hidráulicas e de vapor. Dentre as principais vantagens, é a facilidade na instalação, estável a vibrações, resistente a oxidação, além de suportar uma carga de até 350Kg (MERCADO LIVRE, 2019a).

FIGURA 16- Braçadeira tipo "U"

FONTE: MERCADO LIVRE (2019a)

As medidas da placa solar são 51,5 cm de largura, 34,5 cm de comprimento e 2 cm de altura. Produzido em material Policristalino, possui 20 W de potência, sendo que seu peso é de 1,98 Kg, composto por 36 células, conforme a figura 17.

FIGURA 17- Placa solar

FONTE: MERCADO LIVRE (2019b).

Conforme a figura 18, a Bomba de Aquário é utilizada para o bombeamento de água a uma altura máxima de 2 metros, suficiente para este projeto. Ela é submersível a 80 litros/hora.

FIGURA 18 - Bomba de aquário

FONTE : AUTORES (2019)

A bombona tem a capacidade de armazenar 50 litros, possui tampa fixa. As dimensões são 32 cm de comprimento, 30 cm de largura, 55 cm de altura e seu peso é de 2,5 Kg. De acordo com a figura 19, ela proporciona que toda a água seja mantida em ambiente fechado, evitando a proliferação de um possível criadouro de mosquitos.

FIGURA 19 - Bombona

FONTE: CHAMORRO (2019)

A mangueira tem como função de levar a água da bombona até a estrutura mais alta do cano de PV. Esta mangueira será conectada a bomba de água que dará a pressão necessária para a água subir. Na fixação das mãos francesas na parede deve respeitar a inclinação necessário dos canos de PVC. Conforme mencionado na fundamentação teórica na parte de declividade. Este projeto irá trabalhar com uma declividade de 4%. Para isto, utilizamos a fórmula (1) para o cálculo da declividade, onde o comprimento do cano é de 1,5 metros.

$$\text{Declividade} = c * 4 \% \quad (1)$$

Onde: c = comprimento da horta (metros).

Aplicando a fórmula, chegamos a um valor de declividade de 6 cm. Isto quer dizer que, o lado direito do projeto tem que ficar 6 cm mais alto que o lado esquerdo, isto irá proporcionar a queda da água por todo o sistema. De acordo com a figura 20, demonstra como será o *layout* da inclinação dos canos de PVC.

FIGURA 20- Layout dos canos de PVC

FONTE : AUTORES (2019)

Para que não se tenha problemas com a inclinação natural do terreno onde será executado o projeto, será necessário a utilização de nível para que a inclinação natural do terreno não influencie na inclinação do projeto.

O último cano de PVC deve ser conectado com o reservatório, ele deve ser opaco para evitar a proliferação de algas e perda dos nutrientes. E ao mesmo tempo, o primeiro cano tem que ser conectado também neste reservatório, é através da bomba que irá fazer esse sistema girar.

Para que a bomba funcione, será necessário que ela esteja conectada a um painel solar, a fim que ela forneça energia para a bomba.

A bomba d'água deverá estar conectada a uma mangueira que irá jorrar a água no cano superior, e assim o efeito de gravidade proporcionado pela declividade fará com que a água desça em ziguezague, alimentando todas as hortaliças que estiverem plantadas no sistema. A bomba ficará dentro do reservatório, ela é suficiente a elevar a água a uma altura de 2 metros, muito mais do que nosso sistema que é só de 1,74 metros. A solução de nutrientes deve ser preparada a cada 15 dias, para isto, será utilizado o kit de nutrientes adquirido pela Internet diluído em água potável.

De acordo com a figura 21, descreve o diagrama esquemático do processo.

FIGURA 21- Diagrama esquemático do processo

FONTE : AUTORES (2019)

Conforme a tabela 1, segue o valor de cada item utilizado para o desenvolvimento do projeto, referente ao mês de outubro de 2019.

TABELA 1: CUSTO DO PROJETO

Produto	Quantidade	Valor
Espuma fenólica	1	R\$ 15,00
Sementes peletizadas	1	R\$ 5,00
Kit de nutrientes	1	R\$ 10,00
NetPots	24	R\$ 45,36
Cano PVC	1	R\$ 50,00
Cotovelos com extensor	6	R\$ 36,48
Mão francesa	8	R\$ 33,60
Placa solar	1	R\$ 179,90
Bomba de aquário	1	R\$ 70,00
Bombona	1	R\$ 15,00
Mangueira	3	R\$ 15,00

FONTE : AUTORES (2019)

O custo do projeto será de R\$ 475,34. A princípio o custo do projeto pode ser alto se comparado a uma cultura tradicional, mas os benefícios de se ter uma horta em casa, onde colher alface livre de agrotóxico, além da economia de aquisição deste produto, que em determinadas épocas do ano que tem picos de alta em seu preço. Além de requer o mínimo trabalho em sua manutenção, pois a solução nutritiva será trocada somente a cada 15 dias e todo o processo abastecido pela energia solar.

5. CONCLUSÃO

Observa-se uma maior preocupação da população com os recursos naturais que estão cada vez mais escassos, destacando a falta de chuva em algumas regiões, ocasionando a redução ou mesmo sua demora na recomposição, fazendo com que se busque novas soluções para o consumo consciente destes recursos.

No Brasil a principal fonte de energia vem da utilização de águas nas hidroelétricas, com a redução dos recursos hídricos, a utilização de outras fontes para obtenção da energia elétrica se faz necessário. Uma opção é a energia solar, captada através de células fotovoltaicas, ela é armazenada e transformada em energia elétrica e com isto, substituindo o uso de energia produzida nas hidrelétricas. Reunindo-se essa ideia do renovável com pouco espaço, a horta hidropônica mostrou-se um caminho simples e pouco explorado pela população em geral. Aliando-se com o desenvolvimento da tecnologia e com a utilização de itens acessíveis a todos, como a bomba de aquário e placa de energia solar comprados pela internet com um custo baixo, proporciona a utilização desse projeto a longo prazo, pois a economia financeira e a baixa manutenção, contribui para o cultivo de vários outros tipos de hortaliças livre de agrotóxicos ou outro tipo de contaminação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a colaboração do Mediador Natan Diego Possignollo que nos orientou no desenvolvimento do Projeto Integrador do 9º e 10º bimestre do Curso de Engenharia de Produção o que contribuiu para a realização deste artigo.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, V. A. A.; CARDOSO FILHO, F. das C.; SILVA, A. X. de L.; OLIVEIRA, D. G. S.; ALBUQUERQUE, W. F.; BARROS, V. C. **Comparação da contaminação de alface (*Lactuca sativa*) proveniente e dois tipos de cultivo.** Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 10, n. 2, 2016.

BARRY, C. **Nutrients:** The handbook to hydroponic nutrient solutions. Narrabeen, NSW, Australia, Casper Publications Ltda., 1996, 55p.

BASSI, R. E.; DIAS, I. de C.; BUENO, M. J. C. **A importância do uso de água de reuso na agricultura e indústria.** Anais do VII FATECLOG – Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula

Souza, 2016.

BASSI, R. E.; CRUZ, A. A.; COSTA, M. G.; GONZALEZ, R. **Proposta de uma horta escolar irrigada com água de chuva através do método de gotejamento.** Anais do X FATECLOG – Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 2019. p. 9.

BERNARDES, L. J. L. **O espaçamento de crescimento da alface.** Piracicaba: Hidropomanias & Cia, n. 2, p. 5, abr. 1996.

BEZERRA NETO, E. **Hidroponia.** Pernambuco: Cadernos do Semiárido, 2016.

CABRAL, I.; VIEIRA, R. **Viabilidade econômica x viabilidade ambiental do uso de energia fotovoltaica no caso brasileiro: uma abordagem no período recente.** III Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Goiânia, 2012.

CALORI, A. H. **Cultivo de baby leaf em sistema hidropônico NFT em função da condutividade elétrica da solução nutritiva e do espaçamento entre plantas.** Dissertação de Mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical do Instituto Agrônomo de Campinas, 2013.

CANAL DO HORTICULTOR. **Por que usar sementes peletizadas ou incrustadas,** 2017. Disponível em: <<https://canaldohorticultor.com.br/por-que-usar-sementes-peletizadas-ou-incrustadas/>> . Acesso em: 02 outubro 2019.

CHAMORRO. **Bombona 50 litros tampa fixa reutilizada,** 2019. Disponível em: <<https://chamorrotambores.com.br/produtos/bombonas/bombona-50-litros-tampa-fixa/>>. Acesso em: 15 outubro 2019.

EDENHOFER, O.; MADRUGA, R. P.; SOKONA, Y. **Renewable energy sources and climate change mitigation: special report of the intergovernmental panel on climate change.** New York: Cambridge University, 2012.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças. **Comunicado técnico da Embrapa Hortaliças,** 1998. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109245/1/Utlizacao-de-sementes-peletizadas.pdf>>. Acesso em: 06 outubro 2019.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. **Matriz Energética e Elétrica,** 2017. Disponível em: <<http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>>. Acesso em: 06 outubro 2019.

FÁCIL&DIRETO. **Mão francesa leve aço branco 17 cm,** 2019. Disponível em: <https://www.faciledireto.com.br/mao-francesa-leve-aco-branco-17cm?gclid=EAIaIQobChMIrvXX26Ge5QIVYWRCh3JeQWKEAYYA_iABEGlhtfD_BwE>. Acesso em: 15 outubro 2019.

FAQUIN, V.; FURTINI NETO, A.E.; VILELA, L.A.A. **Produção de alface em hidroponia**. Lavras: UFLA/FAEPE, 1996. 50 p. (Apostila).

FILGUEIRA, F. A. R. Asteráceas - **alface e outras hortaliças herbáceas**. In: FILGUEIRA, F. A. R. **Novo manual de olericultura: Agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças**. Viçosa: UFV, 2000. v.1, p.289-295.

FURLANI, P.R. **Instruções para o cultivo de hortaliças de folhas pela técnica de hidroponia - NFT**. Campinas: IAC, 1997. 30 p. (Boletim técnico, 168).

FURLANI, P. R. **Cultivo hidropônico de plantas**. Campinas: Instituto Agrônomo, 1999.

GUALBERTO, R.; RESENDE, F. V.; BRAZ, L. T. **Competição de cultivares de alface sob cultivo hidropônico 'NFT' e três diferentes espaçamentos**. Brasília: Horticultura Brasileira, v. 17, n. 2, jul., 1999.

HIDROGOOD. **A declividade ideal da bancada de hidroponia**, 2016. Disponível em: <<https://hidrogood.com.br/noticias/bancadas-para-hidroponia/declividade-ideal-da-bancada-de-hidroponia>>. Acesso em: 09 outubro 2019.

LIMA, J. L. B. **Energia fotovoltaica como alternativa energética viável**. Monografia do curso de Engenharia de Materiais da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014.

LOHN, D. G. **Horta doméstica modular para cultivo aeropônico**. Projeto de Conclusão de Curso em Bacharel em Design da Universidade Federal de Santa Catarina, 2017.

LOPES, M. C.; FREIER, M.; MATTE, J. D.; GÄRTNER, M.; FRANZENER, G.; NOGAROLLI, E. L.; SEVIGNANI, A. **Acúmulo de nutrientes por cultivares de alface em cultivo hidropônico no inverno**. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 2, p. 211-215, abril/junho 2003.

MAKISHIMA, N.; MELO, L. A. S.; COUTINHO, V. F.; ROSA, L. L. **Projeto horta solidária: cultivo de hortaliças**. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2005.

MARTINEZ, H. E. P.; BARBOSA, J. G. **Substratos para Hidroponia**. Belo Horizonte: Informe Agropecuário, v.20, p. 81-89, 1999.

MERCADO LIVRE. **Abraçadeira Tipo U Vergalhão**, 2019a. Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1031724292-abraceadeira-tipo-u-vergalho-2-x-14-zincada-10-uni-JM?matt_tool=64161083&matt_word&gclid=EA1aIQobChMI6ca5s4Su5QIVioiRCh2FGAIPEAYYASABEgJR-D_BwE&quantity=1>. Acesso em: 21 outubro 2019.

MERCADO LIVRE. **Kit painel 22w Yingli + Bomba Solar**, 2019b. Disponível em: <<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1033877912-kit-painel-22w-yingli-bomba-solar-JM>>. Acesso em: 15 outubro 2019.

MIGLIORINI, R. B.; DUARTE, U. BARROS NETA, M. da A. P. (organizadores). **Aquífero Guarani – Educação ambiental para a sua preservação na região do Planalto dos Guimarães**. Brasília: MMA, 2015.

OBRAMAX. **Tubo esgoto série normal PVC 1m DN75**, 2019. Disponível em: <https://www.obramax.com.br/tubo-esgoto-serie-normal-pvc-1m-dn75-89240585.html?gclid=EAIaIQobChMI3ufygJ6e5QIVFQeRCh3jTAyREAQYBCABEgI8x_D_BwE>. Acesso em: 15 outubro 2019.

RIBEIRO, L. **Hidroponia garante lucro no cultivo de hortaliças**, 2017. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/agropecuaria/2017/06/26/interna_agropecuaria,878988/hidroponia-garante-lucro-no-cultivo-de-hortalicas.shtml>. Acesso em: 18 setembro 2019.

RODRIGUES, L. R. F. **Técnicas de cultivo hidropônico e controle ambiental no manejo de pragas, doenças e nutrição vegetal em ambiente protegido**. Jaboticabal/SP: Funep, 2002.

ROMERA E SILVA; Paulo Augusto; AZEVEDO, Fabiana Zanqueta de ; ALVAREZ, Eduardo José Silveira; LEIS, Walquiria Maria Sturen Vecchi. **Água: quem vive sem?** São Paulo: Ed. Fth, 2003.

SANTOS, J. D.; SILVA, A. L. da S.; COSTA, J.; SCHEIDT, G.; NOVAK, A.; SYDNEY, E.; SOCCOL, C. **Development of a vinasse nutritive solution for hydroponics**. Journal of Environmental Management, v. 114, p. 8-12, 2012.

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Hidroponia**, 2019b. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-hidroponia,02387a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD>>. Acesso em: 02 outubro 2019.

TACO. **Tabela Brasileira de Composição de Alimentos**. 4.ed. Campinas: Unicamp, 2011.

TEIXEIRA, N. T. **Hidroponia: uma alternativa para pequenas áreas**. Guaíba: Agropecuária, 1996.

TELLES, D. D'A (coordenador); GÓIS, J. S. de (colaborador). **Ciclo ambiental da água: da chuva à gestão**. São Paulo: Bucher, 2013.

VICHI, F. M.; MANSOR, M. T. C. **Energia, meio ambiente e economia: o Brasil no contexto mundial**. Química Nova, v. 32, n. 3, 757-767, 2009.

VILLALVA, M. G. **Energia solar fotovoltaica: conceitos e aplicações – sistemas isolados e conectados à rede**. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015.